

TOPLUMSAL CİNSİYET TEMELLİ KÜLTÜREL KODLARIN VIDEO TASARIM ÖĞESİ OLARAK KULLANILMASINA DAİR BİR İNCELEME

İrem ÇOBAN¹

<https://orcid.org/0000-0001-8319-1356>

Özet

Sanat eserleri, sanatçının dünyasından topluma açılan bir pencere olmanın yanı sıra, bir iletişim aracı olarak kültürel ve toplumsal değer alışverişi sağlayan medyumlardır. Sanatçılar içinde yaşadıkları ve etkilendikleri kültürel değerleri, farklı medyum ve tekniklerle ürettikleri eserlerinde ister açık ister örtük biçimde kullanarak düşüncelerini diğer bireylerle paylaşmaktadırlar. Bu doğrultuda, çoklu duyuya hitap eden bir sanat medyumunu olan videoda, toplumsal cinsiyet olgusuna dair kültürel kodların görsel tasarım ekseninde nasıl inşa edildiği ve izleyiciye nasıl sunulduğu, çalışmanın çıkış sorularını oluşturmaktadır. Çalışmanın örnekleme, Türkiye’de ataerkil düzene karşı eleştirel eserler üreten üç kadın sanatçının (Şükran Moral, Canan Şenol, İrem Çoban), performans dayalı anlatılarını farklı görsel tasarım öğeleriyle somutlaştırdıkları üç video çalışmasından oluşmaktadır. Eserler, sosyal göstergebilim yöntemiyle incelenmektedir. Çalışma sonucunda anlatımsal, etkileşimsel ve düzensel işlevler ekseninde video eserlerin görsel tasarım inşalarının, benzer kültürel kodlar içeren semboller ve semboller üzerinden oluşturulduğu tespit edilmektedir. Sanatçıların eserlerinde söz konusu kültürel kodları farklı video tasarım teknikleriyle, alışılga gelen pratiklerin tersi biçimde izleyiciye sundukları ve bu şekilde ataerkil toplum düzeni içinde baskılanan, ikinci plana yerleştirilen kadın kimliğini sorguladıkları görülmektedir. Video eserlerde kullanılan seslerin (doğal ve yapay) görsel tasarımı desteklediği ve anlatı tasarımını pekiştirdiği, çalışma sonucunda elde edilen bir diğer önemli veridir.

Anahtar Kelimeler: Video tasarımı, Sanat, Toplumsal cinsiyet, Sosyal göstergebilim, Kültürel kodlar

¹ Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, irem.coban@bilgi.edu.tr.

A REVIEW ON THE USE OF GENDER-BASED CULTURAL CODES AS A VIDEO DESIGN ELEMENT

Abstract

In addition to being a window from artist's world to society, artworks are mediums that provide cultural and social value exchange as a communication tool. The artist shares her/his thoughts with other individuals by using the social and cultural values in which she/he lives and is influenced, either explicitly or implicitly. In this direction, how cultural codes are constructed and presented to the audience on the axis of visual design in video, which is an audio-visual art medium that appeals to multiple senses is the main question of this study. The sample of the study consists of three video artworks of three female artists (Şükran Moral, Canan Şenol, İrem Çoban), who produce critical works against the dominant patriarchal order in Turkey, embody their performance-based narratives with different visual design elements. The video artworks are examined with the method of visual social semiotics. As a result of the study, it has been determined that the visual design constructions of the artworks, are created through similar symbols that contain cultural. It is seen in the video artworks of the artists that they present the cultural codes in question to the audience in the opposite way of the usual practices.

Key words: Video design, Art, Gender, Visual social semiotics, Cultural codes

- 50 -

GİRİŞ

İnsanın kendini diğer insanlara ifade etme araçlarından biri olan sanat, toplumsal gelişmelerle doğru orantılı olarak zaman içinde pek çok tekniği ve tarzı içinde barındıran, sürekli değişim ve dönüşüm geçiren pratikleri kapsayan bir kavramdır. Bu nedenle gerek bireysel kaygı ve düşünceler gerekse kolektifi ilgilendiren sorunlar her zaman sanatçıların eser konularını oluşturmuştur. Toplumsal cinsiyet olgusu da ataerkil düzen içerisinde kadına dayatılan ikincil role karşı çıkma amacıyla, özellikle kadın sanatçıların tarafından ele alınan temel olgulardan biridir. İlk olarak eşit oy hakkı gibi temel haklarda eşitlik arayışıyla ortaya çıkan feminist hareket, ikinci ve üçüncü dalgalarda adım adım güvenli doğum yapma/kürtaj hakkı ve kimlik tanımlarının kabulü konularını görünür hale getirmiştir (Özdemir ve Aydemir, 2019). Özellikle, 1960'lı yıllarda başlayan toplumsal hareketler ekseninde yaşanan dönüşümler sanatçıları da etkilemiş ve nesnenin yerini düşüncenin almasıyla birlikte toplumsal cinsiyet kimlikleri arasındaki eşitsizlikler, artık sanatın konusu olmaya başlamış, böylece feminist sanat ortaya çıkmıştır. Bu noktada Simone de Beauvoir'ın ikinci dalga feminizme temel oluşturan 1949 yılına ait "İkinci Cinsiyet" kitabı ve "*Kişi kadın doğmaz, kadın olur*" (De Beauvoir, 1973) sözü, hareketin temel amacını ortaya koyan önemli örneklerdir. Günümüzde ise dijitalleşmenin etkisiyle oluşan dördüncü dalga feminist hareketi sosyal

medyanın aktif kullanımıyla, “hashtag feminizmi” olarak da ifade edilebilmektedir. Yaşanan bu gelişmeler ışığında, toplumsal cinsiyet sorununu ele alan kadın sanatçılar da teknolojinin sağladığı farklı imkanlardan yararlanarak eserlerini ortaya koymaya başlamışlardır.

Mekanik dönemden elektronik döneme, ardından ise dijital döneme geçiş hem toplumsal hem sanatsal pratikleri etkilemiştir. Video sanatı, görsel-işitsel duylara hitap eden özelliğine ek olarak esere kaydedilerek tekrar edebilme imkânı sağlamasıyla, sanatçılara eserlerini birden fazla kere ve yerde izleyiciye sunma şansı vermektedir (Winston, 1990, s. 189). Bu doğrultuda cihazla ilgili önemli olan, çeşitli karmaşık işlemleri (yakınlaştırma, görüntünün çarpması, kitleme/durdurma vb.) gerçek zamanlı olarak gerçekleştirme kapasitesidir (Furlong, 1985, s. 236). Jameson videonun, mekân ve zaman arasında konumlanan biçimine paralel olarak aynı yerde ve zamanda bulunabilen tek (sanatsal) medyum olduğunu belirtmektedir. Dönem için dönüştürücü olan bu teknoloji sayesinde oluşan video makinesi, özneyi ve nesneyi aynı anda alabilirken, akışı da kaydederek kendine has bir zaman yaratabilmektedir (1994, s. 117). Woody Vasulka ise video görüntüsünü, benzersiz ve kil gibi bağımsız biçimlerde şekillendirilebilir bir sanat malzemesi olarak tanımlamaktadır (Furlong, 1985, s. 236). Bu özelliğiyle video sanatı, performans sergileyen sanatçılar için de önemli bir medyum haline gelmiştir. Eserlerinde aktardıkları olgulara ve durumlara ait kodları görsel tasarım ekseninde inşa ederken medyumun işitsellik özelliğinden de yararlanan sanatçılar, farklı zamanlarda ve yerlerde izleyicilere ulaşarak eserlerine süreklilik özelliği kazandırmaktadırlar.

Çalışmada sadece görsel duyu üzerinden ilerlemenin ötesinde, çoklu duyuya hitap ederek ziyaretçiyi/izleyiciyi sanat eseri ile daha yakın bir iletişime yönlendirme isteğiyle video sanatını kullanan üç farklı Türk kadın sanatçıya ait (Şükran Moral, Canan Şenol[†], İrem Çoban) üç video eseri üzerinden inceleme gerçekleştirilmektedir. Örneklem tercihi çalışma evrenini daraltmak ve karşılaştırma yapabilmek amacıyla, Türk toplumu içerisindeki toplumsal cinsiyet sorunlarını irdeleyen Türk kadın sanatçıların, Türkiye’de ve yurtdışında sergilenen, performans dayalı anlatılarını farklı görsel tasarım öğeleriyle destekledikleri video eserleri üzerinden seçilmiştir. Söz konusu üç video eserin “Evli, 3

[†] Canan Şenol, kendisine Canan olarak hitap edilmesini istemektedir. İnternet sitesinde de bu isteğini belirtmektedir. O nedenle çalışma içerisinde sanatçının sadece ismi kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için bkz. <http://www.cananxcanan.com/>

Erkekli/Kocalı” (2010), “Ayışığında Yıkanan Kadınlar”[‡] (2017) ve “Bana Geleceğimi Anlat” (2019) görsel tasarımında kültürel kodların nasıl inşa edildiği ve ataerkil toplum düzeninin meşrulaştırdığı ideolojinin sanatsal bağlamda nasıl ele alındığı, sosyal göstergebilim yöntemi ile analiz edilmektedir.

1. TOPLUMSAL CİNSİYET SORUNUNA DAİR SANATSAL BİR ELEŞTİRİ ARACI OLARAK VİDEO

1960’ların toplumsal değişim etkisiyle şekillenen ikinci dalga feminist hareket, birinci dalga feminist hareket sonunda hukuki olarak erkeklerle eşit temel yaşam hakkına sahip hale gelen kadınların, gündelik yaşam pratiklerinde de eş seviyeye gelme talebiyle ortaya çıkmıştır. Ana akım ve radikal olmak üzere ikiye ayrılan ikinci dalga hareket bir yandan yasaları kullanarak sosyal bir değişim için çabalamış, diğer yandan temel sorunun toplumun ataerkil düzeninde yatıp yatmadığını sorgulamıştır (Valadez ve Lambrecht, 2019). Bu dönemdeki mücadele, kadınların kendi bedenlerinin kontrolünü ellerine almak istemeleri ile ilgili bir süreçtir. Kadınların İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde sürdürdüğü yoğun mücadeleler sonucunda, doğum kontrolü gibi çeşitli uygulamalara dair hak kazanımları gerçekleşmiştir (Taş, 2016, s. 170).

Toplumsal yaşamda erkeklerle eş seviyede görünür olma çabası, kadın sanatçıların sanat pratiklerini de etkilemiştir. Sanat dünyasındaki feminist hareketler, toplumsal aktivizmle iç içe geçerek yoğun şekilde ortaya çıkmıştır. 1971 yılında Amerikalı sanat tarihçisi Linda Nochlin tarafından yayınlanan "Neden Hiç Büyük Kadın Sanatçı Yok?" başlıklı makale, toplumsal düzendeki cinsiyet eşitsizlikleri nedeniyle kadınların sanatta neden yeteri kadar yer bulamadığını ele alan, feminist sanat için önemli bir metindir (Antmen, 2010, s. 239). Çünkü bu makale, kadınlar için bir uyanış çağrısı niteliği taşımaktadır. Bu bağlamda, Carolee Schneemann, Cindy Sherman, Judy Chicago, Barbara Kruger, Hannah Wilke, Monica Sjoo, Gina Pane, Shigeo Kubota, Yoko Ono ve Marina Abramović gibi isimler, sanatın farklı dallarında ve uygulama pratiklerinde eserler üreterek feminist hareketin sanatçı öncülerinden olmuşlardır. Nil Yalter, Nezaket Ekici, Nur Koçak, İpek Duben, Gülsün Karamustafa, Canan ve Şükran Moral gibi sanatçılar ise, eserleriyle Türkiye’de feminist sanatı görünür kılmışlardır (Toprak, 2018, s. 221).

[‡] Eserin ismi, Arter’in resmi ve Canan’ın kişisel internet sitelerinde, “Ayışığında Yıkanan Kadınlar” olarak yer aldığı için, çalışmada da aynı biçimde kullanılmış, “Ayışığında” kelimesi bitişik yazılmıştır.

Bu sanatçılar, sanatın erkek egemen dünyasında kadınların sesini yükseltmesine ve kadın deneyimini ifade etmeye öncülük etmişlerdir. Yaptıkları çalışmalar, kadınların toplum içindeki rollerine, cinsiyet kimliklerine ve özgürlüklerinin engellenmesine dair eleştiriler içermektedir. Sanatta feminist hareketler, kadınların sanat dünyasında daha fazla görünürlüğe ve tanınmaya sahip olmaları amacıyla mücadele etmekte ve bu alandaki eşitsizliklere dikkat çekmektedir.

Türkiye sanat dünyasında eril iktidarın değişim içinde olduğu bir döneme denk gelen kadın sanatçı sayısındaki görünür artış, akademisyen Ahu Antmen'e göre tesadüfi değildir. Ancak Batıdaki kadın sanatçıların görünürlükleri için aynı durum geçerli değildir. Diğer taraftan, Türk kadın sanatçılar eserlerini, Batılı hemcinsleri gibi doğrudan feminist bir sanat akımı içinde değil, bireysel ilgi alanı ekseninde biçimlendirmişlerdir. Oluşan bu yeni ve farklı sanatsal yönelimler, geleneksel tarzlara bir karşı duruşu getirmiş ve beraberinde alternatif malzemelerin ve tekniklerin kullanımına dayalı bir sanatsal pratik temeli oluşturmuştur (Antmen, 2011, s. 72-73).

Bu noktada video gerek Batıda gerekse Türkiye'de kadın sanatçıların iletmek istedikleri mesajlar için oldukça uygun bir medyum olarak görülmüştür. 1965 yılında Sony şirketinin ürettiği, taşınabilir ve maddi olarak erişilebilir fiyatta olan video kaydedicisi Portapak ile pek çok sanatçı, performanslarını kaydedebilmeye ya da eserlerini farklı biçimlerde sunabilmeye başlamışlardır (Blackwell, 2008). 1962 yılında içinde video çalışmalarının da bulunduğu "Şiir, Müzik-Antimüzik, Madde ve Gerçek" isimli Paris'te düzenlenen etkinlikte video sanatından söz edilse de (Bozkurt, 2013, s. 14), Sony'nin erişilebilir video aygıtı Portapak ile video bir sanat alanı olarak sanatçılar arasında yaygınlaşmaya başlamıştır. Portapak'ın ulaşabilirliği ve kendi kendine üretim yapabilme imkanı vermesi, kadın sanatçıların eleştirel sanatlarını sunabilecekleri yeni bir alan açmıştır. 1972, bu noktada önemli bir tarihtir. Steina Vasulka'nın, o yılın başlarında New York'ta yer alan Kitchen Center for Video and Music'te düzenlediği ilk Kadın Video Festivali, sanat, video ve feminizmi birleştiren bir etkinlik olmuştur. Vasulka ile aynı zamanda Susan Milano tarafından da yönetilen festival, kadın video yapımcılarının yeterince temsil edilmediğinin fark edilmesini sağlayarak bu durumun değişmesini amaçlamıştır. Kadınların alternatif video çalışmaları için etkili ve önemli bir temsil yeri olan Kadın Video Festivali, 1980 yılına kadar her yıl devam etmiştir. Hem ikinci dalga feminist hareketin bir temsili hem de düşük maliyetli ve erişilebilir video

teknolojisinin artan popülaritesinin bir göstergesi olarak festival, benzersiz bir şekilde iki önemli tarihsel gelişimin kesişimi olmuştur (Barlow, 2023).

Kadın sanatçılar video eserlerinde gösterdikleri performanslarda, genellikle yalnızdırlar. Eserlerde sıklıkla, kadın kimliğine dair önyargıların tartışıldığı, toplumsal cinsiyet rollerinin eleştirildiği ve içinde benlik sorgulamaları barındıran otobiyografik temalar işlenmektedir (Straayer, 1985, s. 8).

Yoko Ono'nun izleyicilerine verdiği makasla kendi üzerindeki takım elbiseyi kesme imkanı tanıdığı "Cut Piece" (1964) (Arnold, 2015; Ono, 1964), Marina Abramović'in kendisini bir tuval gibi kullandığı ve çiçek, kadeh, silah, bıçak gibi naif ve kesici aletlerden oluşan çok sayıda farklı nesneyi izleyiciye bedeninde kullanmak üzere sunarak insanlığın içindeki acımasızlığı ortaya çıkardığı "Rhythm 0" (1974) (Yılan, 2021), Martha Rosler'in kadının evin içindeki yerini, mutfığa ait olduğu fikrini ve emeğinin görünmezliğini eleştirdiği "Semiotics of the Kitchen" (1975) (Everything has its first time, 2018) ya da Nina Sobell'in satın aldığı bir bütün tavuğa giysi giydirerek ve onu dans ettirerek bir nesneden özneye dönüştürdüğü, metaforik olarak kadın cinselliğine dair önyargıları ve kadının ev içindeki yerini eleştirdiği "Hey! Baby! Chickey!" (Sobel, 1978) isimli çalışmaları, toplumsal cinsiyet rollerine dair eleştiriler içeren önemli video eser örneklerinden bazılarıdır.

Çalışmanın evreni Türkiye'deki videoyu kendi sanat pratikleri için bir tasarım aracı olarak kullanan başlıca kadın sanatçılara ve önemli eserlerine örnek olarak ise, 1975 yılında göbek deliğinin etrafına René Nelli tarafından 1972 yılında yazılan "Erotique et Civilisations" adlı kitaptan seçtiği kadın sünneti ile ilgili cümleleri göbek dansı yaparak yazdığı "Başsız Kadın veya Göbek Dansı" isimli çalışmasıyla Nil Yalter (Centre Pompidou, 2019), 2015 yılında Türkiye toplumunda yaşayan "öteki"lere bakış ve aynı şekilde o "öteki"nin de kendi ötekiler algısı üzerine çok kanallı video enstalasyon çalışması "Onlar" ile *İpek Duben* (Salt Online, 2015) ve üzerinde 30 anahtar sarkan altın renkli bir kafesin içinden çıkmaya çalıştığı "Parıldayan Her Şey Altın Değildir" isimli çalışmasıyla Nezaket Ekici (İstanbul Modern Sanat Müzesi, 2014) verilebilmektedir.

Örnek olarak verilen video çalışmalarının ortak noktasının, edilgen ve erkek tarafından gözetlenmeyi hak eden kadın ya da öteki cinsel kimliklere sahip bireyleri, eleştirel ve metaforik öğeler kullanarak kurban konumundan çıkarması ve söz konusu kimliklere öznelliklerini yaşayabilecekleri bir alan oluşturması olduğu belirtilebilmektedir. Diğer

tarafından video sanatının teknik özelliklerine dair önemli bir ayrım olan performans videosu ve video performans alt türleri, sanatçının aktarmak istediği mesaj ve görselleştirme ilişkisi temelinde tercih edilmektedir. Film bağlamında ele alınan performans videosu ile belge kayıt niteliği taşıyan video performans, video sanatının farklı alt türleridir. Ayrıca belgesel niteliği taşıyan video çalışmalar ise, video film olarak sınıflandırılmaktadır (Bozkurt, 2013, s. 128). Bu doğrultuda, “Semiotics of the Kitchen”, “Hey! Baby! Chickey!” ve “Başsız Kadın veya Göbek Dansı” performans video türüne örnek eserler iken, “Cut Piece”, “Rhythm 0” ve “Parıldayan Her şey Altın Değildir” video performans türüne örnek çalışmalardır. “Onlar”ın ise video film türünde üretilmiş bir eser olduğu ifade edilebilmektedir.

Türkiye’de feminist sanat pratiğinin diğer önemli isimleri Şükran Moral ve Canan, örneklem olarak seçilen “Evli, 3 Erkekli/Kocalı” ve “Ayışığında Yıkanan Kadınlar” isimli çalışmaların sanatçıları olmaları nedeniyle bu bölümde ele alınmamaktadırlar. Çalışmanın üçüncü örnelemi ise, dijital sanat çalışmalarını toplumsal cinsiyet, kimlik ve varoluş sorunları etrafında şekillendiren yeni nesil dijital sanatçılardan ve aynı zamanda akademisyen olan İrem Çoban’ın en iyi teknik uygulama ödüllü[§] “Bana Geleceğimi Anlat” isimli video çalışmasıdır. Örneklem seçimindeki temel kriter, video eserlerin çekim, anlatı yapısı, kadraj kullanımı, çok oyunculu olması ve kurgu gibi video tasarımını zenginleştiren farklı teknik özellikleri, evrende yer verilen diğer örneklerden daha güçlü bir şekilde toplumsal cinsiyet temelindeki kültürel kodlarla bağdaştırıyor olmasıdır. Söz konusu üç video eserin ayrıca, toplumsal cinsiyet temelli kültürel kodların bir video eserde nasıl görselleştirildiği ve görsel tasarım inşasının sosyal göstergebilim ekseninde nasıl örüldüğü gibi çalışmaya dair alt sorulara cevap bulunabilecek unsurlar barındırdığı düşünülmüştür.

- 55 -

§ “Bana Geleceğimi Anlat” isimli video eser, sergilendiği Art Woman 2020 Geo-Graphies sergisinde Primo Piano LivinGallery tarafından Lecce İtalya’da en iyi teknik uygulama/Gümüş Sertifika ödülüne layık görülmüştür. Ayrıntılı bilgi için bkz. Art Woman 2020 Geo-Graphies https://primopianoatelier.com/en/expo/archival_events/artwoman2020geographies.html

2. SOSYAL GÖSTERGEBİLİM ANALİZ YÖNTEMİ**

İngiliz dilbilimci Michael Halliday, dilin temel işlevlerine ilişkin bir teori geliştirmiş ve işlevsel bağlamda üç model analiz etmiştir: düşünsel, kişilerarası ve metinsel. Meta işlevler olarak isimlendirilen bu üç işlevin her biri dünyanın farklı bir yönü ve tümcelerle farklı bir anlam kipiyle ilgilidir. Düşünsel meta işlev, bireyin bilinci dahil olmak üzere en geniş anlamda doğal dünya ve temsili olarak tümcelerle ilgilidir. Kişilerarası meta işlev, sosyal dünyayla, özellikle de konuşmacı ve dinleyici arasındaki ilişkiyle ve karşılıklı tümcelerle ilgilidir. Metinsel meta işlev ise sözlü dünyayla, özellikle bir metindeki bilgi akışıyla ve tümcenin mesaj olma özelliğiyle ilgilidir. Meta işlevler, bireyin çevresindeki insanlarla ilişki kurmasında, toplumsal duyguların canlanmasında önemli rol oynamaktadır (Halliday, 2014, s. 30-31).

Sosyal göstergebilim, Halliday'in meta işlevler teorisini temel alan Kress ve van Leeuwen tarafından sırasıyla anlatımsal/temsili, etkileşimsel ve düzensel olarak sosyal göstergebilim alanında yeniden tanımlanmaktadır. Görsellerin iletişim sürecinde anlamlandırılması için, göstergesel kodlarla, bir takım temsili gereksinimlere hizmet etmesi gerektiğini ileri sürmektedirler (Yang ve Zhang, 2014, s. 2565).

** Çalışmada ele alınan analiz yöntemine ilişkin terim, İngilizce literatürde "Visual Social Semiotics" olarak geçmektedir. Bknz. Harrison, C. (2003). Visual social semiotics: Understanding how still images make meaning Harrison, *Claire Technical Communication*; 50, 1; ProQuest Central pg. 46-60.

Tablo 1. Görsel Tasarım Grameri Tablosu

Kaynak: Günel & Keş, 2021, s.772.

Birinci aşama olan anlatımsal/temsili işlev, temsil kalıplarıyla, başka bir deyişle, deneyimin görsel olarak kodlanma şekliyle ilgilidir. Hikayesel ve kavramsal yapılar olarak ikiye ayrılmaktadır. Anlatı yapıları, ortaya çıkan eylemleri ve olayları, değişim süreçlerini ve geçici mekânsal düzenlemeleri sunmaktadır. Dinamik olma özelliğine sahip hikayesel yapı, dahil edilen vektörlerin ve katılımcıların türlerine bağlı olarak eylem, tepkisel, sözselsel, zihinsel ve dönüşüm gibi birkaç alt anlatı sürecine sahiptir (Kress ve van Leeuwen 2006, s. 67-68). Kavramsal yapı katılımcıların, sınıf, yapı veya anlam gibi temsil açılarını içeren, anlatımsal olmayan bir süreçtir. Hikayesel yapı ile karşılaştırıldığında, kavramsal yapının vektörü yoktur. Sınıflandırma, analitik ve sembolik olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Anlatı ve kavramsal yapılar, dildeki basit veya karmaşık cümlelerde olduğu gibi, tek tek veya birlikte görünebilmektedir (Yang ve Zhang, 2014, s. 2569-2571).

İkinci aşama etkileşimsel işlevdir. Katılımcılar arasında bulunan etkileşim kalıplarıyla ilgilidir ve görüntü yasası, sosyal mesafe, bakış, perspektif ve yöntem boyutlarını içermektedir. Görüntü yasası, temsil edilen katılımcıların izleyiciye yönlendirilebilen veya yönlendirilmeyen bakış yönü ile ilgilidir. Taleplerin izleyiciye doğrudan hitap etmesi nedeniyle, izleyiciyle hayali bir ilişki kurduğu düşünülmektedir. Eylem, yüz

ifadeleri ve jestlerle de vurgulanabilmektedir (Kress ve van Leeuwen, 2006, s. 116-118). Sosyal mesafe boyutu, farklı çerçeve/kadraj boyutları (yakın, orta ya da uzun) ile ilgilidir. Söz konusu boyutlar, nesnelere, manzaralar gibi diğer unsurlar için de geçerlidir. Çerçevenin boyutuna göre odaklanmış görüntü, yakın çerçeve boyutuyla yakın bir sosyal mesafeye yol açan ilişki temsili olabilmektedir. Perspektif boyutunda, görüntü yapımıcısı tarafından inşa edilen öznel ve konu hakkında bilinmesi gereken her şeyi betimleyen nesnel görüntüler olmak üzere, öğeleri belirli bir perspektiften sunan iki tür görüntü vardır. Yöntem boyutu ise, dilin kullanımında da olduğu gibi mesajın güvenilir olup olmamasıyla ilgilidir. Görsellerin gerçek unsurların temsili olması savı üzerinden yöntem, renk doygunluğu, aydınlık/parlaklık, derinlik, bağlamsallaştırma gibi belirteçlerin etkileşimi ile oluşturulmaktadır. (Stoian, 2015, s. 26-27).

Son aşama olan düzensel işlev ise, temsili ve etkileşimli unsurları üç sistem aracılığıyla ilişkilendirmektedir: bilgi değeri, dikkat çekicilik/belirginlik ve çerçeveleme. Bu sistemler sadece resimlerle sınırlı değildir, aynı zamanda birleşik görseller, yani metin, resim ve/veya diğer grafik öğelerini ve bunların yerleşimlerini birleştiren görseller için de geçerlidir. Bilgi değeri, görsellerdeki öğelerin yerleşimini ifade etmektedir. Görsel anlamın oluşumunda bir diğer önemli sistem, dikkat çekicilik/belirginliktir. Tasarımlarda bazı öğeler diğerlerinden daha önemli veya dikkat çekici olarak sunulduğu için bu durum, öğeler arasında fark yaratmaktadır. Bu sistem, boyut, odak netliği, ton ve renk karşıtlığı, yerleşim, perspektif ve kültürel faktörler gibi belirginliği gösteren görsel ipuçları ekseninde incelenebilmektedir. Son olarak ise çerçeveleme etkileşimi, olanı ortaya çıkarmak amacıyla kullanılan başka bir sistemdir. Bir görüntüdeki veya sayfadaki öğeler, çerçeve çizgileri ve öğeler arasındaki boşluklar ile birbirine bağlanabilmekte ya da ayrılabilir (Kress ve van Leeuwen, 2006, s. 179-203). Böylece oluşturulan görsel tasarım içerisinde aktarılmak istenen mesajın özelliklerine uygun bir düzen inşa edilmekte ve izleyici belirlenen bu düzen ekseninde tasarıma ait unsurları algılayabilmektedir.

3. ÖRNEKLEM OLARAK SEÇİLEN ESERLERİN SOSYAL GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ

Türkiye coğrafyasında heteronormatif düzen ekseninde kadının yeri, din ve toplum temelli bir ilişki üzerine belirlenmektedir. Toplumsal yapı içerisinde kurgulanan cinsiyet

kimlik tanımlamaları ve rolleri, bireylerin bu rolleri benimsemeleri koşulunu da beraberinde getirmektedir. Ek olarak toplumsal cinsiyet kimlik sorunlarının kültürel boyutunun yanında, politik gerekçeleri olduğunu da belirtmek gerekmektedir. Yasalar önünde sosyal hak ve özgürlükler bağlamında kadın ve erkeğin eşit olduğuna dair düzenlemeler bulunsa da günümüzde Türk kadınlarının hala gündelik yaşam pratiklerinde erkek egemen bir düzende var olmaya çalıştığı bir gerçektir. Bu nedenle de kadının aileye ya da kocasına bağlı bir yaşamla onaylanacağına dair kışkırtıcı ve eşitlikçi söylemler değiştirilmelidir (Uğur Tanrıöver, 2015, s. 122-127).

Çalışmanın örneğini oluşturan video eserler, tam da bu noktada kışkırtıcı biçim özellikleriyle bu zorunlu değişimi konu almaktadırlar. Birinci bölümde yer alan örneklem seçimi açıklamasına ek olarak, anlatı inşalarının doğrudan Türkiye topraklarında geçen olaylardan esinlenmesi ve görsel tasarımlarının Anadolu'ya ait sembollerle kültürel eleştirileri de içerecek biçimde örülmesi, eserlerin çalışmanın evrenindeki diğer video eserlerden ayrılmasını sağlamaktadır. Örneklem eserlerinin üçü de cinsiyetçi temelde heteronormatif düzeni desteklemeyen her bireyi köşeye kısırmaya çalışan örtük kültürel kodları, görünür hale getirmektedir.

- 59 -

3.1. Evli, 3 Erkekli/Kocalı (Şükran Moral - 2010)

Türkiye'de feminist sanatın öncü isimlerinden Şükran Moral'ın, 2010 yılında Contemporary İstanbul Sanat Fuarında sergilenen "Evli, 3 Erkekli/Kocalı" (2010) isimli performans video çalışması, Mardin'e bağlı Yukarı Aydın köyünde Moral'ın üç erkekle aynı anda evlenmesini konu almaktadır. Türkiye'nin toplumsal cinsiyet sorunlarını cesur bir şekilde ele alan Moral bu çalışmada, ataeril sistemin oluşturduğu kumalık olgusunu eleştirmektedir (Yücebıyık, 2010).

Eser sosyal göstergebilim yöntemiyle incelendiğinde ilk olarak, anlatımsal işlev düzeyinde işlemsel eylem süreci ile karşılaşılmaktadır. Aktörün ve hedeflerin oluşumu, geleneksel ataeril sistemin tam tersi biçimdedir. Hedef, söz konusu eserde üç genç damattır. Aktör olan gelin (Moral) ve hedef olan damatlar, tepkisel süreci işlemsel biçimde işlemekte ve temsil edilen katılımcılar olarak çoğunlukla birbirlerine bakmaktadırlar. İzleyici bir filmde düğün sahnesi izliyor gibi dışarıda tutulmaktadır. Eylem seyre açık özelliktedir. Sözel süreçte geleneksel biçimde düğünlerde çalan davul-zurna ve zılgıt sesleri kültürel kodu oluşturmaktadır. Dönüşüm ise, bir aktör ve üç

hedefle alışlagelmişin dışında, geleneksel bir düğün seremonisinin işlendiği performansta, öznelere tersine kurgulanmış olmasıdır. Eser kavramsal yapı içinde incelendiğinde, sınıflandırma sürecinde yer alan üst-ast ilişkisinin de normal seyirinden farklı olduğu görülmektedir. Ataerkil sistemde tek bir erkeğin tek bir kadınla ya da çok kadınla evlenmesinin aksine performans, bir kadın ve üç erkekle gerçekleşmektedir ve karar verici durumda erkek yerine kadın vardır. Sınıflandırma tersine bir açık taksonomiyesahiptir. Paralel şekilde analitik süreçte de üç damadın oluşturduğu parçalar bütüne, yani gelinebağlıdır. Gelin, düğün alayı ile birlikte damatların yanına gitmekte, üç damada da kırmızı kuşak bağlamakta ve köy meydanında yerleştirilen masaya oturmaktadır. Ardından takı merasiminde gelin, damatlara altın takmaktadır. Sembolik süreçte bir nitelik söz konusudur. Sembolik nitelik, kimliği belirleyen taraf olarak gelin ve damatlarda görünür olurken, taşıyıcı bu görünürlüğün temsil ettiği ataerkil geleneğe karşı çıkmaktadır.

Eser etkileşimsel işleve göre incelendiğinde, görüntü yasası boyutunun değişken olduğu görülmektedir. Temsil edilen katılımcılar, mizansenin doğal süreci içerisinde bakış yönlerini değiştirmektedirler. Jest, mimik ve eylemleri düğün seremonisinin doğal dokusuna paraleldir. Herkes eğleniyor gözükmektedir. Kadraj boyutları eğlenceyi yakalayabilmek için değişkendir. Kadraj kimi zaman geline yaklaşırken, kimi zaman gelini, damatları ve etraflarındaki diğer insanları da kapsamaktadır. Çekim açıları, yapımın anlam bütünlüğünü sağlayan motiflerdir. Genel açıya sahip kadrajlarda figürler daha önemlidir, ancak arka plan da hala baskındır (Bordwell ve Thompson, 2011, s. 195-197). Bu bağlamda eserde çoğunlukla genel açıdan işleyen kadrajda görüntü, inşa edilen olay örgüsü içindeki bilinmesi gereken her şeyi betimleyen bir perspektife sahiptir. Yöntem boyutunda kültürel bir öğenin işlenmesiyle doğru orantılı olarak, sıcak renkler, alan derinliğine sahip genel açılı kadrajlar yer almaktadır.

Eserde bilgi değeri, sabit bir düzensel konumlandırma ile aktarılmamaktadır. Düğün sırasında oyun oynanması ve hareket içinde bulunması nedeniyle sabit olmayan düzen, gelini sürekli olarak merkezde konumlandırmasıyla konuya ait bilginin çekirdeğini oluşturduğunu izleyiciye aktarmaktadır. Düzensel işlevin bir diğer boyutu dikkat çekicilik ise, eserin en vurgulu kısmıdır. Damatlıkların ve gelinliğin siyah-beyaz renk karşıtlığı kendiliğinden oluşsa da eserdeki en önemli detay gelinin damatlara taktığı bekaret simgesi kırmızı kurdeledir. Gelini çevreleyen üç damat da ataerkil kurallar

çerçevesinde geline ait olan özellikleri barındırmaktadırlar. Katılımcı olan erkekler bu özellikleri barındırdıklarını, hem kültürel öğeleri kıyafet olarak üzerlerinde taşımalarıyla, hem de gelin-damat/töre-kuma olgularını cinsiyet temelinde tersine çevirerek ele almalarıyla göstermektedirler. Düğünü izleyen davetliler de bakış yönlerinin vektör özelliği kazanmasıyla aslında izleyiciye, eylem sürecini başlatacak işareti vermektedirler. Böylece daha önce de belirtildiği gibi çerçevelemenin, gelinin merkeze alınmasıyla çoğunlukla genel planda, düğün atmosferini yansıtacak biçimde kurgulandığı görülmektedir. Son olarak, çeyizlik olan yorganların arasında yer yatağına otururken merkeze yerleşen gelinin etrafındaki üç damat da kırmızı kuşaklarını çıkarmış, pantolonlarını indirmiş, bir nevi gelinin ne zaman isterse başlatacağı gerdek gecesini beklemektedirler. Moral, performansı ile ilgili olarak şunları söylemektedir:

Öğrenciyken İtalya'dan bürokratik nedenlerle atılacağım belli olunca herkes 'Bir İtalyan ile evlen' demeye başlamıştı. İşin ilginç, bir sene önce İtalyan sevgilimden evlilik teklifini kabul etmediğim için ayrılmıştım. Formalite evlilik yapmak istemedim ama evliliği konu alan bir performans yaptım. Bir değil, üç kişiyle 'evlendim'. Çok ses getirdi. Daha sonra benzer bir performansı Mardin'de yaptım. Köy meydanında davullu zurnalı bir düğünle yine üç erkekle 'evlendim'. Çocuk evliliklerine, namus anlayışına dikkat çekmek istedim (...) Ama hiç kadın yoktu etrafta. 'Neden tek kadın benim' diye sordum, 'Sen bizdensin' dediler. Beni de bir şekilde erkek olarak görüyor ve bunu bir iltifat olarak söylüyor...' (Hürriyet Kelebek, 2019)

- 61 -

Fotoğraf 1. Evli, 3 Erkekli Performans Video Eserinden Kesitler

Kaynak: Esbaluard Museum, 2018; Kitaptan Sanattan, 2021; Milosevic, 2017.

3.2. Ayışığında Yıkanan Kadınlar (Canan “Şenol”- 2017)

Feminist sanatın bir diğer önemli ismi Canan’ın 2017 yılında Arter’de gerçekleştirdiği Kaf Dağının Ardında başlıklı kişisel sergisi, Arap ve Fars kozmolojisinde önemli yere sahip olan Kaf Dağı’nı konu almaktadır. Sergide sanatçının farklı medyumları kullanarak ürettiği eserler (yerleştirme, nakış, video ve fotoğraf, baskı, minyatür gibi) bulunmaktadır. Sergi, Cennet, Cehennem ve Araf kavramlarını temsilen üç kata yayılarak düzenlenmiştir (Gürlek, 2017). Cennet katında sergilenen “Ayışığında Yıkanan Kadınlar” isimli performans video filmi, dolunay olan bir gecede Burgazada’da, bir grup kadının önce uluyarak ardından da denize girerek gerçekleştirdikleri bir ritüeli işlemektedir. Başlarında çiçeklerden oluşan taçlarla yazlık elbise giymiş kadınlar, adanın tepesinde performansa başlamaktadırlar. Ardından Madam Martha koyuna giderek soyunup denize girmektedirler.

Video eser sosyal göstergebilim yöntemi ile analiz edildiğinde, kadınların her birinin kendi hayatlarının kahramanları olmaları nedeniyle, aktör oldukları görülmektedir. Böylece videonun anlatımsal işlev temelinde hikayesel yapısı, hem işlemsel hem de işlemsel olmayan eylem sürecine sahiptir. Tepkisel süreçte ise, temsil edilen katılımcı kadınların bakış yönleri kendilerini takip eden kameranın tersinedir. Aktüel-takip kamera ile bir nevi gözetlenen kadınlar, bu durumun farkında olsalar bile umursamamaktadırlar. Kahkahalarla ve uluyarak aslında kadınlar, sözsel süreçte var olan ataerkil düzene karşı çıkmaktadırlar. Kavramsal yapı içerisinde, videoda yer alan kadınlar parça-bütün ilişkisini dayanışma ekseninde oluşturmaktadırlar. Parçanın bütüne ait olduğu bu yapıda bütün, ataerkil düzende ikincil plana atılan kadınların tamamıdır. Aynı zamanda sembolik süreçte de kendi özelliklerinden gelen kadınlar anlatıyı pekiştirmektedirler.

Etkileşimsel işlev yönünden izleyiciler etkileşimli katılımcı olurken, ritüeli gerçekleştiren kadınlar temsil edilen katılımcılardır. Temsil ettikleri heteronormatif düzenin baskıcı ve kontrolcü tutumuna yönelik, bakış yönleri kendilerini gözetleyen kameradan/izleyici bakışından uzaktır, bu bakışlar onlar için önemli değildir. Kadınlar özgürlüklerini ilan etmeninverdiği güven ve mutlulukla kahkahalar atmakta, birbirleriyle şakalaşmaktadırlar. Eserde aktüel kamera kullanılmasından dolayı kadraj (genel plandan bel plana doğru ve tersi biçimde) devamlı değişmektedir. Sosyal mesafe bu nedenle eyleme göre değişkenlik göstermektedir. Bunoktada, kadrajın sadece kadınların ritüelini

içermediğini belirtmek gerekmektedir. Ana odak noktasının yanında kadrajda, dolunay ve doğa-insan karşıtlığını temsilen karşı şehir İstanbul manzarası da bulunmaktadır. Videoda yapay ışık kullanımı yoktur. Gece dolunay eşliğinde denize giren kadınlar, sadece ayın ışığı ile aydınlanmakta, bu nedenle de geceye karışmaktadırlar.

Düzensel işlev boyutunda esere dair en önemli veri, dikkat çekicilik sistemini kültürel boyutta oluşturmasıdır. Videonun denize girme bölümünün çekildiği koya ismini veren Madam Martha, çıplak denize girmesini bahane ederek hakkında dedikodu yapan insanlar nedeniyle ailesinin kendisini devamlı baskı altında tutmasına dayanamayarak intihar etmiştir (Ada Gazetesi, 2021). Canan'ın diğer kadınlarla birlikte söz konusu video eserde gerçekleştirdiği ritüelin/performansın dayandığı hikaye Madam Martha'nın hikayesidir. Koya sonradan adının verilmesi ise, Madam Martha örneği üzerinden, önce ötekileştiren sonra değer veren sistemin ikiyüzlülüğünün göstergesidir. Eserde yer alan kadınların kafalarındaki çiçekten taçlar da, denize çıplak şekilde girmeleri de Madam Martha özelinde, aslında bütün özgür ve toplumda tehlikeli görülen kadınlara (cadı olarak damgalanıp yakılan, recm edilen, öldürülen, şiddet gören) bir saygı duruşu niteliği taşımaktadır.

- 63 -

Fotoğraf 2. Ayışığında Yıkanan Kadınlar Video Performans Eserinden Kestiler

Kaynak: Canan, 2017

3.3. Bana Geleceğimi Anlat (İrem Çoban-2019)

İrem Çoban'ın 2019 senesinde çektiği ve ilk olarak 2020 yılında İtalya'nın Lecce şehrinde bulunan Primo Piano LivinGallery'de, ardından 2021 yılında Venedik Uluslararası Sanat Fuarı'nda sergilenen "Bana Geleceğimi Anlat" isimli performans video film çalışması, Türk kahvesi ve kahve falı ritüelini toplumsal cinsiyet olgusu ekseninde sorunsallaştırmaktadır (Primopianoatelier, 2019; Itsliquid, 2021). Geleceği bilmek, insanlık için her zaman arzu edilen ve ilgi çekici bir unsur olmuştur. Bu bağlamda modern hayatta bile geçmişten gelen ritüeller, modern insanın merak ettiği ve kendini içinde bulduğu uygulamalardır. Söylenmeyenleri söylemek ve gelecek için umut yaratmak gibi istemlerin temsili olan Türk kahvesi falı, en güçlü ritüellerden biridir. İnanan ve inanmayan çoğu insanın hayatında en az bir kere deneyimlediği kahve falı ritüeli, umudun güçlü kalmasını sağlamaktadır. Kahve telvesinde görülen ve yorumlanan simgeler bir iletişim aracı özelliğine sahiptir. Kişiler gerek kahve telvesi gerek herhangi bir obje gerekse bulut gibi farklı unsurların içindeki rastlantısal formlarda, anlam barındıran şekiller görme eğilimindedirler (Bach ve Poloschek, 2006, s. 20).

Ayrıca, Türk kahve telvesinden fal bakma ritüelinin kadın toplantılarında özel bir yeri vardır. Çünkü bu ritüel, kadınların Türk kahvesini bir araç olarak kullanmalarına ve böylece etrafları hakkında dedikodular yaparak kendi hayal kırıklıklarını örtmelerine ve geleneksel kurallara uymayan diğer kadınları kınamalarına yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda video eserin sosyal göstergebilim analizinde ilk olarak, anlatımsal işlevde ele alınan yapılar dikkat çekmektedir. Hikayesel yapısı ekseninde tepkisel süreç ortaya koyan eserde, performansı gerçekleştiren ve etkileşimsel katılımcı olan hedefin (Çoban) bakışı çerçevenin dışına, doğrudan kameraya yöneliktir. Kim olduğu belli olmayan ve kahve fincanını palet olarak kullanarak hedefin vücuduna Türk kahvesi ile boyama yapan kişi (aktör) eyleminin yönlendirmesiyle, çerçeve içerisinde görünmeyen bir vektör oluşturmaktadır. Böylece her boyama eylemi bir vektör olarak, görülen ama kim olduğu bilinmeyen bir aktörden hedefe doğru uzanmakta ve hedefin üzerinde semboller olarak yer almaktadır. Kavramsal yapı olarak ise, video boyunca belirgin bir üst-ast ilişkisi mevcuttur. Videonun son bölümüne kadar boyama işlemini edilgen bir tavırla kabul eden hedef, aktörün boyama eylemini bitirmesinin ardından, eylemsel olarak tepki vermekte ve vücuduna çizilen simgeleri silmeye başlamaktadır. Sembolik süreç içerisinde de yine

aktör, gerçekleştirdiği boyama eylemi ile hedefi sembolik nitelik özelliğine taşımaktadır. Böylece izleyici için taşıyıcı, boyama eyleminin kendisi olmaktadır.

Eserin etkileşimsel işlevdeki tasarımı, toplumsal cinsiyet sorununun ana ögesi olan kadını temsil edilen fal bakma ritüelini başka bir kadına baskı unsuru olarak kullanması üzerinden oluşturulmaktadır. Hem hedef (bu nedenle de temsil edilen katılımcı) hem de videonun tasarımcısı olan Çoban ve videoyu izleyerek bu soruna kahve falı üzerinden bakan izleyiciler etkileşimli katılımcıları oluşturmaktadırlar. Bakış yönünün kameraya ve izleyiciye doğru olduğu eserde, sorgulama talebi doğrudan izleyiciye hitap etmektedir. Hedefte boyama eylemi sırasında hiçbir mimik olmazken, videonun sonunda karşı çıkma ve boyaları silerek sorgulama eylemi beraberinde kararlı bakışları da getirmektedir. Eserin kadraji ortalanmıştır. Video boyunca çerçeve boyutunda herhangi bir değişiklik olmamaktadır. Kadraj içerisindeki renk ve ışık kullanımı da sabit kalmaktadır. Sabit plan olarak tasarlanan video esere, hedefin yüzündeki boyaları silme eylemi ile eş zamanda hareket görsel efekti (motion blur) verilmektedir.

- 65 -

Düzensel işlevde ise, video eserin öğelerinin yerleştirilmelerini ele almak gerekmektedir. Videoda hedef kadının üzerine çizilen kahve falına ait semboller bilgi değeri sistemine göre oluşturulmuştur. Kadının vücudunun sol tarafında yer alan balık, spiral gibi semboller, anlaşılabilir ve fal bakılırken bilinen sembollerdir. Mevcut düzeni kabul eden, olduğu şekliyle kullanılan pratiklerin sembolleridir. Ancak sağ tarafta, bilinmeyen ve anlaşılabilir olmayan yeni semboller vardır. Bu semboller sonsuzluk ve soyutlanmış rahim gibi, videonun sonunda verilecek tepkinin zemini oluşturan ve meşrulaştırılan heteronormatif düzene karşı çıkışa dair ipuçları içermektedir. Alın bölgesine çizilen göz, videonun özünü içeren bilgiyi oluşturmaktadır. Hem geleneksel pratiklerde kullanılan göz/nazar değme kullanımına bir göndermedir, hem de ataerkil sistem tarafından gözetlenen kadınların temsilidir. Hedefin çerçevenin tam ortasına oturtulması da göz sembolünün temsil ettiği anlamı desteklemektedir. Hedef ve aktör arasında kullanılan renk karşıtlığı açıklık-koyuluk, iyilik-kötülük, güçlü-zayıf gibi toplumsal yaşamda ikilik oluşturan kavramları temsil etmektedir. Böylece belirginlik sistemi söz konusu görsel ipuçlarıyla, toplumsal olan ve ona karşı çıkan arasındaki ayrımı belirlemektedir. Çünkü nesnelere ya da hayata dair olguları sembollerle algılamak, yalnızca gündelik hayat içinde değil, varoluşun evrensel gerçeklerine dair farkındalığı da artırmaktadır (Wilkinson, 2021, s. 9). Bu doğrultuda videoda Türk

kahvesi ve kahve falı ritüeli, kültürel bir faktör olarak dikkat çeken temel unsurdur.

Fotoğraf 3. “Bana Geleceğimi Anlat” Video Performans Eserinden Kestiler

Kaynak: Kişisel Arşiv, 2019.

- 66 -

Kress ve Van Leeuwen’in, Halliday’in dilbilim alanında geliştirdiği analiz modelini görsel tasarım alanına uyarlayarak ortaya koydukları sosyal göstergebilim yöntemi metinleri ve görselleri (kullanım bağlamında gerçekleştirilen anlamlar potansiyeli ekseninde) toplumdaki ideolojik ilişkilerin çerçevelediği, toplumsal olarak oluşturulmuş seçenekler ağı olarak incelemektedir. Bu ağın görsel tasarımda somutlaşmasına odaklanan yöntem ile analiz edilen üç eser de toplumsal cinsiyet kimlik sorunsalını, kültürel kodları görselleştirerek aktarmaktadır. Alıcıların/izleyicilerin görüntüleri kendi referans çerçeveleri temelinde kodlamaları ve gündelik pratikleri içselleştirilmeleriyle oluşan kendi doğru-yanlış referansları ekseninde eserler, bilinenleri tersine çevirmektedir.

Eserlerin bir diğer ortak özelliği ise, eril bakış (male gaze) kavramına, sert bir eleştirel yaklaşımda bulunmalarıdır. Laura Mulvey’in “Visual Pleasure and Narrative Cinema” başlıklı çalışmasında bahsettiği, izleyicinin bir sinema filmini izlerken aldığı hazzın altında yatan gözetleme güdüsü (voyerizm), cinsiyetçi bir bakışla aslında erkek izleyici/karakter tarafından belirlenmektedir. Bir haz nesnesi olarak izleyiciye sunulan kadın karakterler genelde ikincil konumda, erkeğin arzuları için var olan ve canlı da olsa

aslında bir nesne şeklinde yapımlarda yer almaktadırlar. Mulvey, kadına yönelik söz konusu pasif bakış ögesi olma özelliğinin ortadan kalkması ve kadının aktif biçimde kendine yer bulması gerektiğini belirtmektedir. Kadın karakterleri bu özelliğe getirecek olanlar da yine kadın yönetmenler ve sanatçılardır (Mulvey, 1989).

Moral, Canan ve Çoban'ın eserleri, Mulvey'in ifade ettiği eril bir bakışı yok eden özelliktedir. "Evlili ve 3 Kocalı/Erkekli" ve "Ayışığıında Yıkılan Kadınlar" takip kamera ile izleyiciyi, olayları takip eden üçüncü bir göz olarak konumlandırırsa da anlatıda sunulan kadın karakterler kurban ya da ikincil konumda değildirler. Tersine, Moral video eserinde erkeğin yerini almıştır, Canan ve arkadaşları ise kayda alınmaktan rahatsız olmayarak özgürce bedenlerini ve dişiliklerini kucaklamaktadırlar. Çoban ise "Bana Geleceğimi Anlat" çalışmasında, doğrudan dördüncü duvarı kırmakta ve izleyiciye videonun en başından beri orada olduğunu bildiğini göstermekten çekinmemektedir. Üstelik bu durumu bilerek ve isteyerek yapmakta, mevcut geleneksel pratiklere karşı çıkmaktadır. Bu karşı çıkış, zaten izleyiciye gösterilmek istenen temel unsurdur. Hatta karşı çıkış eyleminin başladığı anda hızlanan ve bulanıklaşan görüntü, söz konusu tepkinin yaratabileceği karmaşayı temsil eden metaforik bir tasarımdır.

- 67 -

SONUÇ

İnsan sosyal bir varlık olarak iletişim kurma ihtiyacı içindedir. Farklı alanlarda farklı medyumlar aracılığıyla, sözel olarak ya da vücut dili ile (genelde her ikisini de kullanarak) kendini ifade etme çabası içindeki birey için, söz ve imgeler temsili araçlar olmaktadır. Bu doğrultuda sanatçı da iletişim sürecini seçtiği alan yoluyla hedefteki alıcıya iletmektedir. Çalışma kapsamında incelenen video eserler, sanatçıları tarafından oluşturulan mesajların görsel ve işitsel olarak alıcılarına ulaşması amacını taşımaktadır. Toplumsal cinsiyet sorununa dair sanatçıların bakış açılarını inşa ettikleri video eserler, görsel tasarım dili kullanılarak ve toplumsal deneyimler temelinde hazırlanmıştır. Teknolojinin ilerlemesi ile ortaya çıkan ve ilk olarak 1960'lı yıllarda sanatçılara performanslarını kaydetme ve arşivleme imkanı sağlayan video sanatı, sonraki zamanlarda bilgisayar teknolojisinin gelişimi ve hatta günümüzde dijital dünya ile doğru orantılı olarak oldukça güçlü ve etkili tasarımların ortaya konduğu sanatsal bir alan oluşturmuştur. Videonun medyum olarak akış sağlama özelliği ile farklı yerlerde ve zamanlarda defalarca deneyimlenebilen eserler, potansiyel izleyicilerine içinde

yaşadıkları ve hatta deneyimledikleri sorunlarla ilgili farklı çıkış noktaları sunmaktadır. Bu nedenle eleştirel bakış açısı ekseninde beden kullanımının fazla olduğu feminist sanatçılar için video, sıklıkla tercih edilen bir medyum olmuştur. İzleyicilerine heteronormatif düzen eleştirisini doğrudan istedikleri tarz ve biçimde aktarabilmektedirler. Ancak söz konusu iletişim sürecinde mesajın doğru şekilde ulaşması için pek çok etmenin doğru işlemesi önemlidir. Özellikle öznel bir dışavurum aracı olan sanat söz konusu olduğunda, sanatçı-alıcı arasındaki mesaj alışverişi çok daha kısıtlayıcı olabilmektedir. Bu nedenle, sanatçının kendisinden alıcısına ulaşması amacıyla estetik kaygılarla ördüğü mesajlar, göstergebilim alanında ortaya konan kuramlar ile bağdaştırılarak daha doğru okunabilmektedir. Sanatçının aktarmak istediğini doğru anlayabilmek için farklı görsel-işitsel disiplinlerin analizinde kullanılabilen sosyal göstergebilim, yardımcı bir yöntem olmaktadır.

Kışkırtıcı performansları ile toplumun kabul gören kodlarını yapıbozuma uğratan Moral'ın "Evli, 3 Erkekli/Kocalı" isimli performans video eseri, toplumsal cinsiyet rollerini değiştirmektedir. Anlatımsal, etkileşimsel ve düzensel olmak üzere üç işlevde de yer alan süreçleri içinde barındıran eser, ideolojik olarak yerleşmiş ve heteronormativiteyi meşrulaştıran geleneklere meydan okumaktadır. Analiz bölümünde de bahsedildiği gibi, video kadrajı içinde yer alan herkesin mutlu gözüktüğü düğün performansı, ataerkil düzen içinde konuşulamayan Türkiye'nin önemli sorunlarından namus, kuma, çocuk evlilikleri konularını görünür duruma getirmektedir. Zılgıt sesler ile başlayan performans, silah sesleri ile bitmektedir. Sanatın farklı disiplinlerini kullanarak toplumsal cinsiyet sorunlarını gün yüzüne çıkartan Canan'ın "Ayışığında Yıkanan Kadınlar" başlıklı video performans eseri, kadınları baskılayan sistemle bir alay edıştır. Sosyal göstergebilim yönteminde yer alan üç temel işlevi metaforik unsurlarla harmanlayan eser, özellikle ay ışığını kullanarak bir nevi gölge haline gelen kadınlarla, mevcut toplumsal sistemde de gölge olarak kabul edilip varlıkları yok sayılmaya çalışılan kadınlara bir gönderme yapmaktadır. Ancak vurgulanan, yok sayılanın aslında en çok korkulan olduğu gerçeğidir. Modern insan ile geleneksel bir ritüel arasındaki karıştıktan yola çıkan Çoban'ın "Bana Geleceğimi Anlat" video performans eseri, insanın bilinmeyeni bilme arzusuna odaklanmaktadır. Ancak temsil edilen katılımcının videonun sonunda tüm çizimi (bireyi yaşamının sonraki evrelerinde yaşanacak mücadelelere hazırlamak için çizilen kahve fincanı ve tabağında görülen belirsiz

semboller) elleriyle siliyor ve bir kadın olarak önüne konan tüm ön yargılardan sıyrılıyor olması, hayatına engel olan herkese ve her şeye karşı bir duruşu simgelemektedir. Sosyal göstergebilimin anlatımsal ve düzensel işlevinde açıkça görülen bu karşı duruş, diğer iki video eserde de olduğu gibi, ataerkil düzeni benimseyen herkese bir karşı çıkıştır. Çünkü heteronormatif düzenin aslında bir cinsiyeti yoktur, o bir yaşam pratiğidir.

Son olarak birer görsel tasarım inşası olan ve sosyal göstergebilim yönteminde bulunan üç boyut (katılımcılar, koşullar ve süreçler) aracılığıyla oluşturulan üç video eserde de ses, görüntü tasarımını destekleyen bir unsur olarak kullanılmaktadır. Eserlerde, Türk kahvesi, Türk kahve falı, dolunay, çıplaklık, kırmızı kuşak, davul-zurna gibi doğrudan Anadolu coğrafyasına ait ve cinsiyetçi özelliklerin temsili olan kültürel kodları içeren semboller yer almaktadır. Hikayelerini bir performans üzerinden izleyiciye aktaran eserlerden “Ayışığında Yıkanan Kadınlar” ve “Bana Geleceğimi Anlat” video eserleri performans içeren video film türüne aitken, “Evli, 3 Erkekli/Kocalı” video eseri, gerilla usulü oluşturulan bir performansın videosudur. Bir senaryoya sahiptir ve gerçek hayattaki cinsiyet kimlik rollerini tersine çevirmektedir. Her biri farklı tarzda bir ritüeli andıran performanslarla eserler, video tasarımlarını inşa etmekte ve konularını alıcıya aktarmaktadır. Kurgusal olarak tek planda çekilen ancak sonlarına doğru hedefin tepkisel hareketiyle eş zamanlı görüntüye eklenen efekt ile eleştirel etkinin arttığı “Bana Geleceğimi Anlat” video eserinde vektör, doğrudan temsil edilen katılımcı/aktör tarafından hedefe yönelik oluşturulmaktadır. Ancak Evli, “3 Erkekli/Kocalı” video eserinde vektör, gelin ve damatlar ekseninde çok yönlü tasarlanmakta, “Ayışığında Yıkanan Kadınlar” video eserinde ise parçanın (kadınların) bütün (tek temsil) olması nedeniyle muğlaklaşmaktadır.

KAYNAKÇA

- Antmen, A. (2010). *20. Yüzyıl batı sanatında akımlar*. İstanbul: Sel Yayıncılık.
- Antmen, A. (2011). Çağdaş sanat öncülerinin kimlikleri neden pembe?. E. Eşkinat (Ed.). *Hayal ve Hakikat içinde* (s. 66-89). İstanbul: İstanbul Modern Sanat Müzesi Yayınları.
- Arnold, E. (2015). Yoko Ono Cut Piece clip. Erişim adresi: <https://www.youtube.com/watch?v=EWczMBtPa04>
- Art Woman 2020 Geo-Graphies. (2019, Aralık). Primo Piano LivinGallery, Erişim adresi: https://primopianoatelier.com/en/expo/archival_events/artwoman2020geographies.html
- Bach, P. M. ve Poloschek, C. M. (2006). Optical illusions, *Visual Neuroscience*, 6(2), 20-21, Erişim adresi: <https://michaelbach.de/sci/pubs.html>
- Barlow, M. (2003). Feminism 101: the New York Women's Video Festival, 1972-1980. *Camera Obscura*, (54). Erişim adresi: <https://link.gale.com/apps/doc/A112794436/AONE?u=anon~a71f3ced&sid=googleScholar&xid=8c039584>
- Blackwell, D. (2008). Feminist video art as forerunner to postmodernism. *Theory Now*. Erişim adresi: <http://theorynow.blogspot.com.tr/2008/02/feminist-video-art-as-forerunner-to.html>
- Bordwell, D. ve Thompson, K. (2011). *Film sanatı* (E. Yılmaz ve E.S. Onat, Çev.). Ankara: De Ki Yayınları.
- Bozkurt, M. (2013). *Video sanatı*, İstanbul: Bileşim Yayınevi.
- Burgazadası'nda Madam Martha'nın filmlere konu olacak hikayesi. (2021, Şubat). Ada Gazetesi. Erişim adresi: <https://adagazetesi.com.tr/burgazadasinda-madam-marthanin-filmlere-konu-olacak-hikayesi.html>
- Centre Pompidou. (2019). Nil Yalter | La femme sans tête ou la danse du ventre | Centre Pompidou, Erişim adresi: <https://www.youtube.com/watch?v=qI6GwAT0RLI>
- De Beauvoir, S. (1973). *The second sex*. New York, Vintage Books, Erişim adresi:

<http://www.sparknotes.com/lit/secondsex/quotes.html>

Everything has its first time. (2018). Martha Rosler - Semiotics of the kitchen 1975.

Erişim adresi: <https://www.youtube.com/watch?v=ZuZympOIGC0>

Feedback Release: Venice International Art Fair. (2021, Mayıs). Itsliquid. Erişim

adresini: <https://www.itsliquid.com/feedback-veniceintartfair2021.html>

Furlong, L. (1985). Tracking video art: "image processing" as a genre. *Art Journal*, 45 (3), 233-237. doi: 10.2307/776858

Günel, H., Keş, Y. (2021). Kinetik tipografide anlam oluşturma sürecinde sosyal göstergebilim geçişlilik sistemi. *Ulakbilge*, 60, 765-786. doi: 10.7816/ulakbilge-09-60-08

Gürlek, N. (2017). Canan: Kaf Dağı'nın ardında, Arter, Erişim adresi: <https://bit.ly/37A83hb>

- 71 -

Halliday, M.A.K. Matthiessen, C. M. I. M. (2014). *Halliday's introduction to functional grammar* (4.baskı). Londra/NewYork: Routledge Yayınları.

İstanbul Modern Sanat Müzesi. (2014). Komşular / Neighbours - Nezaket Ekici performans ve söyleşisi - I. Youtube. Erişim adresi: <https://www.youtube.com/watch?v=ZjRxTKnwQck>

Jameson, F. (1994). *Postmodernizm ya da geç kapitalizmin mantığı* (N. Plümer, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Kress, G., Van Leeuwen, T. (1996) (2006). *Reading images: the grammar of visual design*. Londra/NewYork: Routledge Yayınları.

Mulvey, L. (1989). Visual pleasure and narrative cinema. L. Mulvey (Ed.). *Visual and Other Pleasures*. Language, Discourse, Society içinde (s.14-26). Londra: Palgrave Macmillan Yayıncılık.

Ono, Y. (1964). Cut Piece. MoMALearning. Erişim adresi: https://www.moma.org/learn/moma_learning/yoko-ono-cut-piece-1964/

Özdemir, H., Aydemir, D. (2019). Dördüncü dalga feminizm üzerine. *International Social Sciences Studies Journal*, 5(32), 1706-1711. doi: 10.26449/sss.1368

Wilkinson, K. (2021). *Semboller ve işaretler* (S. Toksoy, Çev.). İstanbul: Alfa Yayınları.

Salt Online. (2015). Sergi: İpek Duben "Onlar". Erişim adresi: <https://www.youtube.com/watch?v=y6wtDS96QQ0>

Sobel, N. (1978). Hey, Chicky!!!. Erişim adresi: https://archive.org/details/XFR_2013-09-08_1A_01

Stoian, C. (2015). Analysing images: a social semiotic perspective. *Scientific Bulletin of the Politehnica University of Timișoara Transactions on Modern Languages*, 14 (1), 23-30. Erişim adresi: <https://www.calameo.com/read/0021317084b220851acbc>

Straayer, C. (1985). I say I am: Feminist performance video in the '70s. *Afterimage*, 13 (4), 8-12. Erişim adresi: https://www.vdb.org/sites/default/files/2020-04/ISayIAm_VDB_MariaTroy_essay.pdf

Şükran Moral: Acımın kaynağını biliyorum; erkek egemen toplum ve adil olmayan düzen. (2019, Ekim). *Hürriyet Kelebek*. Erişim adresi: <https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/hurriyet-pazar/sukran-moral-acimin-kaynagini-biliyorum-erkek-egemen-toplum-ve-adil-olmayan-duzen-41359925>

Taş, G. (2016). Feminizm üzerine genel bir değerlendirme: Kavramsal Analizi, Tarihsel Süreçleri ve Dönüşümleri. *Akademik Hassasiyetler*, 5 (3), 163-175. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademik-hassasiyetler/issue/27268/287075>

Toprak, A. (2018). Feminist yaklaşımlarla Nil Yalter'in, sanat ortamına katkısı - Nil Yalter's contribution to the art environment with a feminist approach. *Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi*, 1 (2), 215-234. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/en/pub/ktc/issue/39906/425871>

Uğur Tanrıöver, A. H. (2015). Femmes turques et séries télévisées: Diversité des lectures, richesse des usages. *Genre en séries: cinéma, télévision, médias*. 1, 120-146. Erişim adresi: <http://genreenseries.weebly.com/>

Valadez, M. Lambrecht, E. (2019). "What was the second wave feminist movement?". Erişim adresi:

https://dailyhistory.org/What_was_the_Second_Wave_Feminist_Movement%3F#cite_note-14

Winston, B. (1987). A mirror for Brunelleschi. *Daedalus*, 116 (3), 187-202. Erişim adresi: <https://core.ac.uk/download/pdf/20320581.pdf>

Yang, J., Zhang, Y. (2014). Representation meaning of multimodal discourse - a case study of English editorials in The Economist. *Theory and Practice in Language Studies*, 4(12), 2564-2575. doi:10.4304/tpls.4.12.2564-2575

Yılan, M. (2021). İnsan olmaktan soğutan deney// Ritim 0. Erişim adresi: <https://www.youtube.com/watch?v=MZf5E6NuPEA>

Yücebıyık, Ş. (2010, Kasım). Mardin’de 3 erkekle evlendi, Contemporary İstanbul’a ‘Moral’ verdi, Milliyet. Erişim adresi: <https://www.milliyet.com.tr/pembenar/sule-yucebiyik/mardin-de-3-erkekle-evlendi-contemporary-istanbul-a-moral-verdi-1318266>

- 73 -

Görsel Kaynakça

“Ayışığında Yıkanan Kadınlar” Video eser görsel kesitleri

Canan. (2023, Nisan) Canan Şenol İnternet Sitesi. Erişim adresi: <http://www.cananxcanan.com/>

“Evli, 3 Erkekli/Kocalı” Video eser görsel kesitleri

Milosevic, N. (2017, Ocak). Sükran Moral. Widewalls. Erişim adresi: <https://www.widewalls.ch/artists/sukran-moral>

OMM’dan Yeni Sergi: ‘Maziye bakma mevzu derin’. (2021, Aralık). Kitaptan Sanattan. Erişim adresi: <https://www.kitaptansanattan.com/ommdan-yeni-sergi-maziye-bakma-mevzu-derin/>

Şükran Moral (2018). The world from the inside. Es Baluard Museu. Erişim adresi: <https://www.esbaluard.org/en/exposicion/sukran-moral-the-world-from-the-inside/>

“Bana Geleceğimi Anlat” Video eser görsel kesitleri

Kişisel Arşiv. 2019